

КЎЗДАН КЕЧИРИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТҚАЗИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ

Имомназаров Алишер Хасанович,

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: cleverboy19901990@gmail.com

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексидаги кўздан кечириш тергов ҳаракатини ўтказиш тартибига оид нормалар таҳлил қилинган, кўздан кечиришга оид қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: жиноят процессуал тартиб, кўздан кечириш, кечиктириб бўлмайдиган ҳолатлар, нарса ва ҳужжатларни, мурдани кўздан кечириш тартиби, амалиётда йўл қўйилаётган хато ва камчиликлар реестри.

“Кўздан кечириш тергов ҳаракати маълум бир аниқ вазифаларни кўзлайди, улар: мумкин бўлган гувоҳлар ва шохидларни аниқлаш; “жиноятга алоқадор шахслар ва улар фойдаланаётган асбоблар ва транспорт воситаларидан қолиши мумкин бўлган изларни аниқлаш ва ҳ.к”[1].

Кўздан кечириш универсал тергов ҳаракатларидан бири саналади. Чунки, ушбу тергов ҳаракати жиноят ишини қўзғатишдан олдин, кейинга барча босқичларда ўтказилиши мумкин ҳисобланади.

Кўздан кечириш амалдаги Жиноят-процессуал кодексида 68 марта ишлатилган. Демакки, кўпгина моддалар айнан шу тергов ҳаракати, унинг қўлланилишига бағишланган ҳисобланади.

“ЖПКнинг далилларни бевосита ва оғзаки усулда текшириш” деб номланган 26-моддасига асосан, далилларни бевосита текширилиши тергов ҳаракатлари баробарида ашёвий далилларни кўздан кечириш орқали амалга оширилади”[2].

ЖПКнинг 87-моддасига асосан, далилларни тўплаш бошқа тергов ҳаракатлари баробарида кўздан кечириш йўли билан ҳам амалга оширилади.

Давлат сирлари билан боғлиқ ҳужжатлар ва нарсаларни кўздан кечириш алоҳида тартибни талаб қилади, яъни прокурор санкцияси ёки суд ажрими билан ўтказилади.

Жиноят-процессуал кодекси талабига кўра, ўта оғир жиноятлар юзасидан жиноят жойини кўздан кечириш видеоёзув орқали қайд этилиши зарурлиги белгиланган (ЖПКнинг 91-моддаси). Фикримизча, оғир жиноятлар бўйича ҳодиса жойини кўздан кечириш ҳамда рақамли далилларни ташувчи воситаларни кўздан кечириш жараёнида ҳам видеоёзудан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ушбу таклиф орқали ЖПКнинг ушбу нормаси такомиллашиши ва ҳолатни баҳолаш имконияти янада осонлашган бўларди.

ЖПКнинг 16-боби бевосита кўздан кечириш тергов ҳаракатига бағишланган қисми ҳисобланади. “Кўздан кечириш тергов ҳаракати сифатида Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 135-141-моддалари билан тартибга солинади”[3].

Жиноят-процессуал кодексининг 135-моддаси кўздан кечириш асосларига бағишланган бўлиб, унда кўздан кечириш турлари изоҳланган.

Кўздан кечириш объектларидан бири почта-телеграф жўнатмалари бўлиб, уни кўздан кечириш тартиби ЖПКнинг 167-моддасида ўз акс этган. Ушбу объектнинг ўзига хослиги холислар иштирокида ўтказилиши шартлигида ҳисобланади.

Жиноят ишига алоқадор бўлган маълумот, ҳужжат, нарсалар топилган кўздан кечириладиган почта-телеграф жўнатмалари ёки олиб қўйилади ёки ундан нусха олинади. Жўнатмалар кўздан кечирилган тақдирда баённома тузилади.

Кўздан кечириш жараёнида қуйидагиларга эътибор қаратилиши талаб қилинади: кўздан кечириш холислар иштирокида ўтказилиши шарт; суднинг кўздан кечириши ажрими асосида ҳамда тарафлар иштирокида ўтказилади; зарур ҳолларда кўздан кечириш пайтида ўлчовлар ўтказилиши, фотосурат, кинотасвир, видеоёзув каби техник усуллардан фойдаланилади (ЖПКнинг 136-моддаси).

ЖПКнинг 136-моддаси такомиллаштиришга муҳтож ҳисобланади. Фикримизча, ЖПКнинг кўздан кечириш қоидаларига бағишланган 136-моддаси 2-қисмида қуйидаги мазмундаги норма киритиш таклиф қилинади:

“Истисно ҳолларда, яъни: олис ва етиб бориш қийин бўлган ҳудудларда; одамларнинг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдириши мумкин бўлган ҳолларда; кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда, тунги вақтларда кўздан кечириш холислар иштирокисиз, видеоёзувга қайд этиш техник воситалардан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши мумкин”.

Фикримизча, ЖПКнинг 136-моддаси 2-қисмидан кейин дипломатик ваколатхоналарни кўздан кечириш тартибини киритиш таклиф қилинмоқда. Унга кўра, дипломатик ваколатхоналар томонидан фойдаланилаётган ҳар қандай бинолар, ходимлар яшаш жойларини ваколатхона раҳбари ёки унинг ўринбосари иштирокида ҳамда ташаббусига кўра ёки рухсати билан кўздан кечиришга рухсат берилиши, ушбу розилик Ўзбекистон Республикасининг Ташқи ишлар вазирлиги орқали олиниши, кўздан кечириш жараёнида прокурор ва Ташқи ишлар вазирлиги вакили иштирок этиши таъминланиши керак.

ЖПКнинг 136-моддаси 4-қисмида кўздан кечириш жараёнида ўз фикрлари юзасидан эътибори қаратилиши лозим бўлган иштирокчилар доирасини кенгайтириш таклиф қилинади. Фикримизча, ушбу қисмда кўздан

кечиришда иштирок этаётган шахслар қаторига терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсини ҳам киритиш лозим.

Кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда кўздан кечириш муҳим ҳолатлардан бири саналади. “Кечиктириб бўлмайдиган ҳолатлар деганда – далилларни топиш ва мустаҳкамлаш ҳаракатларининг кечиктирилиши далилларни йўқолиши, бузилиши, ўзгариши, шикастланишига олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлар тушунилади”[4].

Жиноят-процессуал кодексидан кўриш мумкинки, жиноят ишини кўзғатишдан олдин фақат жиноят жойини кўздан кечириш мумкин ҳисобланади. Амалда эса кўздан кечиришнинг бошқа турларидан ҳам фойдаланишади. Қонунчиликда эса ушбу тартибга йўл қўйилмайди. Масалан, ЖПКнинг 329-моддасига кўра, жиноят ишини кўзғатгунга қадар белгиланган тергов ҳаракатларидан бошқасини ўтказиш тақиқланади.

Фикримизча, 329-модда иккинчи қисмидаги ҳодиса жойини кўздан кечиришни “кўздан кечириш” жумласи билан алмаштириш лозим.

Ҳодиса содир бўлган жой ҳудуди катта бўлганда бир неча терговчи талаб қилинади. Ушбу ҳолат кўздан кечиришни тезкор, бир вақтда ва ҳар томонлама олиб бориш мақсадида амалга оширилади. Бундай жараёнда ҳар бир суриштирувчи ва терговчига камида иккитадан холис иштирок этиши талаб қилинади.

Олинган нарсалар ўралади ва муҳрланади, уни имкони бўлмаганида катта ҳажмдаги нарсалар жиноят ишини юритувчи шахслар томонидан сақланади (ЖПКнинг 137-моддаси).

ЖПКнинг мурдани кўздан кечиришга оид 138-моддасига кўра, мурда топилган жойда кўздан кечирилади. Ушбу жараёнда иштирок этувлар қаторига холислар ва суд-тиббиёт шифокори иштирок этиши шарт ҳисобланади.

Суд-тиббий мутахассис кела олмаса бошқа шифокор келиши таъминланади. Вазият шуни талаб қилганда кўздан кечириш мутахассис ёки эксперт томонидан амалга оширилади. Мурда топилган жойда таниб олинади акс ҳолда бармоқ излари олиниси ва шахсини тасдиқлаш учун тегишли муассасага юборилиши шарт. Тергов эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ДНК ва бошқа экспертизаларни ўтказиш учун намуналар олинади. Таниб олиш имконияти бўлмаган ҳолатларда мурда прокурор рухсати билан кўмилади.[5]

Теварак-атроф ва биноларни кўздан кечиришнинг муҳим шарти қарор ёки ажрим чиқарилиши ҳамда текширилаётган жой вакили иштироки шартлиги ҳисобланади. Нарса ва ҳужжатларни кўздан кечириш тартиби эса ЖПКнинг 140-моддасида акс этган бўлиб, ваколатли орган томонидан нарса ва ҳужжатлар ёки улар топилган жойда ёки иш юритилаётган жойда кўздан кечирилади.

Кўздан кечириш баённомаси муҳим тергов ҳужжати ҳисобланади. Баённоманинг ўзига хослиги шундаки, кўздан кечиришда амалга оширилган ишлар қандай кетма-кетликда амалга оширилган, нарсалар топилган бўлса шу тартибда изоҳланиши лозим. Барча топилган нарсалар баённомада акс эттирилади. Мазкур ҳужжат ишга алоқадор нарса олинганда унинг эгасига қайтариш имконини берадиган ҳужжат бўлиб, шу мақсадларда мулк эгасига маълумотнома берилади ёки баённоманинг нусхаси тақдим этилади. Кўздан кечириш баённомасида қуйидаги маълумотлар акс этиши лозим: тергов харакати ўтказилган вақт ва ҳолат; қўлланилган техник восита; жараёнларга жалб қилинганлар маълумоти; топилган нарсалар ва ҳужжатлар муҳрланиш тартиби; намуналар қаерга юборилганлиги (ЖПКнинг 141-модда).

Мурдани эксгумация қилиш кўздан кечириш учун ҳам ўтказилади. Жинойт ишида ўз манфаатларини ифода этувчи иштирокчилардан бошқа шахслардан топилган, олинган нарсалар асосан дарҳол кўздан кечирилиши талаб қилинади.

Ушланган шахс ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга келтирилган пайтдан эътиборан ушбу ҳаракат 24 соат ичида ўтказилиши лозим. Ҳодиса жойини кўздан кечиришга тўсқинлик қилганлар жавобгарликка тортилиши мумкин. Кўздан кечиришнинг муҳим шарти камида икки нафар холис иштирокидир. Суд судгача бўлган босқичда ишга қўшилган ашёвий далилларни ҳамда тақдим этилган нарсаларни суд залида тарафлар иштирокида кўздан кечиради. Суд махсус билим эгаларини, гувоҳларни ҳам таклиф қилиши мумкин. Суд кўчмас мулкни улар турган жойда кўздан кечиради.

2018 йил 1 мартда ҲМҚО қўшма қарори асосида тасдиқланган “Ҳодиса содир бўлган жой ҳолатини ўзгартириш, далилларни йўқотиш ёки йўқ қилишнинг олдини олишга қаратилган биринчи навбатдаги чора-тадбирларни кўриш тартиби тўғрисида”ги йўриқнома кўздан кечиришнинг муҳим жиҳатларини ўзида намоён этган[6]. Унда жиноят жойини кўздан кечириш тушунчаси изоҳланган.

Лекин фикримизча, ушбу йўриқноманинг умумий қоидалар акс этган қисмида кўздан кечириш тушунчасини киритиш талаб қилинади.

Жиноят жойини кўздан кечиришга тайёргарлик икки босқични ўз ичига олади. Булар ҳодиса жойига боргунча ҳамда ўша жойга борганда тергов ҳаракатини бошлашдан олдинги тайёргарлик.

Кўздан кечириш тергов ҳаракати учун тайёргарликда терговчи жиноят жойига боргунча қуйидагиларга эътибор қаратиши лозим: терговчи, тезкор ходимлар, эксперт-криминалист ва суд-тиббий экспертлари вазифалари билан танишиш; кўздан кечириш иштирокчилари таркибини шакллантириш; зарурат юзасидан турли мутахассислар рўйхати, уларнинг манзиллари ва телефон рақамлари, шунингдек, ҳудуднинг кенг кўламли харитаси мавжудлигини текшириш; асосий илмий-техник жиҳозларининг ҳолатини текшириш; ҳодиса жойига бориш учун транспорт воситасининг мавжудлиги ва тайёрлигини,

махсус мобил криминалистик лабораториясини чақириш имконияти мавжудлигини текшириш;

Ҳодиса ҳақида хабар олгандан сўнг, кетиш олдидан тайёргарлик: воқеа жойи қаерда эканлигини, жиноятни ким ва қачон содир этганлигини, қандай оқибатларга олиб келганини ва бошқаларни аниқлайди; ҳодиса содир этилган жойни манфаатдор шахслардан, бегоналардан ва табиат таъсиридан ҳимоя қилишни ташкил қилади.

Ҳодиса жойига етиб келгач, кўздан кечириш тергов ҳаракатига киришишдан олдинги тайёргарлик: етиб келинган вақтни қайд этиш; жабрланувчи (лар) га ёрдам кўрсатиш; ҳодиса ва унинг иштирокчилари, вазиятнинг ўзгариши ҳақида дастлабки маълумотларни тўплаш мақсадида ҳодиса жойидаги шахслар, ИИБ ходимлари, гувоҳларни сўроқ қилиш; ҳодиса жойи қўриқланаётганини текшириш ва шошилишч қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисида буйруқ бериш; гувоҳлар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш; ҳодиса жойини бегона шахслардан тозалаш; холисларни чақириш ва уларга ҳуқуқ ва мажбуриятларни тушунтириш.

Кўздан кечиришнинг кейинги босқичи умумий ва батафсил кўздан кечириш: ҳодиса жойини белгилаш (аниқлаштириш); кўздан кечирилиши керак бўлган ҳудуд чегараларини аниқлаш; кўздан кечириш бошланиш нуқтаси масаласини ҳал қилиш; вазиятни изчил ўрганиш усулини белгилаш; майдонни ўрганиш масаласини ҳал қилиш ва лозим бўлса, жамоатчилик вакилларини таклиф қилиш.

Йўриқномага мувофиқ эса, жиноят жойини кўздан кечиришдан олдин амалга оширилиши лозим бўлган ҳаракатларга: тиббий ёрдамга муҳтож бўлган шахсларга тезда тиббий ёрдам кўрсатиш чораларини кўриш; ҳодиса жойини қўриқлаш, махсус лента ва бошқа воситалар ёрдамида ўраб олиш; жиноятчини ушлаш, яширинишини олдини олиш; гумон қилинувчи шахсни ушлаш ва қидириб топиш чораларини кўриши мақсадида унинг ташқи

кўриниши ҳақида маълумот бериш; гувоҳларни шахсига оид маълумотларни, шунингдек ҳодиса содир бўлган жойдаги транспорт воситалари тўғрисидаги маълумотларни қайд этиш киради.

Йўриқномада тергов-тезкор гуруҳи ҳодиса содир бўлган жойга етиб келгач гуруҳ раҳбари аввало тиббий ёрдамга муҳтожларга тиббий ёрдам кўрсатиш чораларини кўриши шарт. Гувоҳ, жабрланувчилар кўрсатувлар олиш, ҳодиса содир бўлган жойда ўзгариш бўлган бўлса уларни изоҳлаш ҳамда баённомада қайд этиш лозим.

Портловчи моддалар аниқланганда, табиий ва техноген офатлар, авариялар, инсонлар билан боғлиқ бахтсиз ҳолатлар, эпидемия, эпизоотия, ёнғинлар ва бошқа ҳодисаларда махсус хизмат ходимлари иштирокида кўздан кечириш лозим.

Жинойт жойини кўздан кечириш давомида амалга ошириладиган ҳаракатлар қонуний ва чуқур олдиндан тайёргарлик кўрилган ҳолда амалга оширилиши талаб қилинади.

Тергов-тезкор гуруҳи раҳбари ҳодиса содир бўлган жой чегарасини аниқлаганидан сўнг ҳодиса содир бўлган жойни ўраб олиши талаб қилинади. Ҳодиса содир бўлган жойни ўраб олишда махсус лентадан фойдаланилади ва ушбу ҳаракат бирма-бир тартиб билан амалга оширилади.

Ҳодиса жойи ёпиқ жой бўлса, яъни уй-жой ёки бино бўлса, кириш эшиги энига қараб ўраб олинади. Ҳодиса транспортда содир этилган бўлса, транспорт воситаси 3 метр узоқликда айланасига ўраб олинади. Ҳодиса очиқ жойда, яъни кўча, хиёбон, парк, сузиш ҳавзаси, ўрмон, дала ва ҳоказоларда содир этилган бўлса, айнан жиноят аломатлари яққол кўриниб турган жойдан 5-10 метр узоқликда айланасига тўсилади. Йўриқнома талабига кўра, ҳодиса содир бўлган жойни ўраб олиш лентаси ер сатҳидан камида бир метр баландликда бўлиши талаб қилинади.

Очиқ жойда жиноят аломатлари борлигини кўрсатувчи излар бир нечта жойда бўлса, бундай ҳолатларда ҳар бир жой алоҳида-алоҳида ўраб олиниши талаб қилинади.

“Ҳодиса содир бўлган жойни махсус лента ёки бошқа воситалар ёрдамида ўраб олиш қоида тариқасида қуйидаги тартибда амалга оширилади:” мазмунидаги 11-бандга қуйидаги тартибни ҳам киритиш яъни:

“– жиноят портлаш орқали амалга оширилган бўлса ҳамда очиқ жойда бўлса, охириги далил топилган жойдан портлаш марказигача бўлган жой 100% деб олиниб, унга яна 50% жой қўшилиб айланасига тўсилади;”.

Ҳодиса содир бўлган жойда кўздан кечириш тергов ҳаракати иштирокчилари махсус қўлқоп, оёқ бахилласи кийишлари ҳамда нарсаларни асл ҳолида сақлашни таъминлашлари, нарсаларнинг яроқсиз ҳолга келтирилиши, йўқотилиши, уларга шикаст етказилиши ёки ҳодиса содир бўлган жойда иштирокчилар томонидан бирон-бир из қолдирилишининг олдини олиши лозим.

Иш учун муҳим бўлган ашёвий далилларни, яъни қон доғлари, соч толалари, биологик ажратмаларни яроқсиз ҳолга келтириш, ўзгартириш ва уларнинг йўқотилишини олдини олиш мақсадида жараён иштирокчилари ҳодиса жойига бир йўлакдан кириб-чиқишлари ва ҳаракатланишлари, ҳодиса содир бўлган жойдаги мавжуд нарсаларга заруратсиз махсус қўлқоп ва оёқ бахилласи ва махсус кийимсиз тегмасликлари талаб қилинади.

Тергов-тезкор гуруҳи раҳбари ҳодиса жойида ҳолатни инобатга олиб, жараён қандай тартибда ўтказилишини белгилаб беради. Агарда излар, ашёвий далиллар ҳодиса жойининг марказида бўлса, кўздан кечириш марказдан бошланади. Ҳодиса содир бўлган жойнинг маркази аниқ бўлмаса, жабрланувчининг шахси аниқ бўлса ёки жиноят излари катта ҳудудда ҳар жойда бўлса, жиноят жойини кўздан кечириш бир чеккадан, яъни чапдан ўнгга ёки ўнгдан чапга қараб бошланиши керак.

“Хорижий тажрибага, яъни АҚШ Федерал бюроси тажрибасига кўра ҳудуд секторларга бўлиб кўздан кечирилиши ва ҳар бир сектор текширилиб кейин умумлаштирилиши талаб қилинади”.[7]

Агарда ҳодиса содир бўлган жой, ҳудуд катта бўлса уни бир неча қисмларга бўлинади. Ҳодиса жойида топилган, аниқланган ҳар бир жиноятга алоқадор нарсалар махсус рақамлар қўйилади ҳамда фото-видеоёзув орқали мустаҳкамланади.

Ҳодиса жойида мурда топилганда унинг статик ҳолати ўзгартирилмаслиги керак. Мурда жойлашган жойни белгилаш лозим. Ўта оғир жиноятлар юзасидан видеоёзудан фойдаланилади. Видеоёзувда қуйидагилар акс этиши лозим: ҳодиса содир бўлган жойга киришдан бошлаб, ҳодиса содир бўлган жойнинг дастлабки кўриниши; ҳар бир жой, хона; аниқланган ва олинган ашёвий далиллар ва излар; процессуал ҳаракат бошланган ва тамомланган вақт қайд этилиши лозим. Видеоёзув терговчи ёки мутахассис томонидан олиб борилади.

Қайд этилган ҳолатлар кўздан кечириш баённомасида акс этади. Ушбу жараёнларда овоз ёзиш воситасидан ҳам фойдаланиш мумкин. Баённомада фото-видео, овоз ёзиш воситалар қайд этилади ва нусхаси илова қилинади. Моддий объектлар шикастланмаслиги керак. Ашёвий далиллар бутунлигини сақлаш учун имконият даражасида қоғоз пакетларга солиниши, ўралиши керак. Қолиплар эса махсус контейнерга жойлаштирилиши ва муҳрланиши керак.

Ашёвий далиллар ва изларни ўраш ҳамда муҳрлаш имконияти бўлмаса, уларнинг дастлабки ҳолати фотосурат ёки видеога олиниши тасвирга олиниб, асл ҳолича сақлаш чоралари кўрилади.

Жиноят жойини кўздан кечириш бўйича баённома тергов-тезкор гуруҳи раҳбари томонидан тузилади.

Баённома куйидаги талабларга жавоб бериши талаб қилинади: баённома матни тушунарли, қисқа ва лўнда бўлиши; узун жумлалар бўлмаслиги; сўзларнинг такрорланмаслиги.

Баённомага ҳодиса жойининг схемаси ҳамда чизмалари илова қилиниши талаб қилинади.

Схемаси ҳамда чизмалар терговчи ёки суриштирувчи томонидан тузилади. Унда ҳодиса жойи манзили, бино, иншоот, хонадон ва бошқа объектнинг умумий кўриниши, жойдаги буюм ва жиҳозларнинг, аниқланган ва олинган ашёвий далилларнинг жойлашуви, уларнинг номи шартли белгилар билан изоҳлаб кўрсатилади.

Ушбу схема ва чизмалар кўздан кечиришда иштирок этган холислар ва терговчи ёки суриштирувчи томонидан имзоланади. Зарур бўлган ҳолатларда эса фото ёки видео тасвир ҳам олинади.

Кўздан кечириш тергов ҳаракатини процессуал тартибда ўтказишга оид ҳуқуқшунос олимлар фикрларига алоҳида эътибор қаратиш талаб қилинади. Масалан, “М.Э.Муженская ва Г.В.Костиленнинг фикрига кўра, кўздан кечириш тергов ҳаракатининг ўтказиш учун маълум шартларни белгилашган”[8], истисно ҳолатлардан ташқари жиноят иши кўзғатилганлиги, тунги вақтда ўтказилмаслиги, жиноят изини йўқотмаслик, кўздан кечириш вақтида мажбурлаш қўлланилиши мумкин эмаслиги, мурдани ташқи кўздан кечиришда шифокор иштироки, шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилмаслиги, шаъни ва қадр-қимматини камситмаслиги, уларнинг саломатлиги ва ҳаётига хавф туғдирмаслик.

Ю.Ю.Парфенюкнинг фикрига кўра, “холислар иштирокисиз кўздан кечиришни ўтказиш терговчи ва суриштирувчи ишини осонлаштиради, аслида тергов ҳаракатига холисларни жалб қилишнинг ҳожати йўқ”[9]. Бирок холисларнинг кўздан кечириш тергов ҳаракатида иштирок этиши кўздан кечириш натижаларининг ишончлилигини ва баённоманинг ишончли далил

сифатида эътироф этилишини таъминлайди. Холислар – агар зарур бўлса, терговнинг ишончилигини тасдиқлаш учун сўроқ қилиниши мумкин бўлган тирик гувоҳлардир.

Юқоридагилар ва амалиётда мавжуд ҳолатлардан келиб чиқиб кўздан кечириш тергов ҳаракатини ўтказишда қуйидаги хато ва камчиликларга йўл қўйилаётганлигини кўриш мумкин:

1. Ўта оғир жиноятлар (қасддан одам ўлдириш) содир этилганлиги ҳақидаги маълумот ҳодиса жойини кўздан кечириш учун ваколатли бўлган прокуратура терговчисига жуда кеч (энг охирида десак ҳам бўлади) маълум қилиниши.

2. Ҳодиса жойи лента билан ўраб олинмаслиги ва ҳодиса жойи, яъни жиноят содир этилган ҳудуд аниқлаб олинмаслиги.

3. Терговчининг ҳодиса жойида бошқарувни қўлга олиб, ишларни ташкиллаштира олмаётганлиги.

4. Ҳодиса жойини кўздан кечиришга барча мутахассисларни жалб қилинмаслиги. Амалда аксарият ҳолатларда фақат тиббий эксперт келиши.

5. Ҳодиса жойида бегона шахсларни бўлиши, яъни уларни ҳодиса жойидан четлатиш чоралари кўрилмаслиги.

6. Терговчи ва мутахассисларнинг етарли криминалистик жиҳозлар билан таъминланмаганлиги.

7. Ҳодиса жойини кўздан кечириш жуда юзаки олиб борилиб, баённома расмийлаштирилиши.

8. Ашёвий далилларни олиш, уларни қадоқлашда камчиликлар мавжудлиги, етарли даражада намуналар олинмаслиги.

9. Экспертизалар тайинлашда “шаблон” тарзидаги саволлар қўйилиши, экспертлар билан ҳамкорлик етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги.

10. Таниб олиш тергов ҳаракатини ўтказишда йўл қўйилаётган камчиликлар: шахсни ўзини таниб олишга кўрсатиш мумкин бўла туриб, уни

хақиқий ҳолатдан узоқ бўлган эски фотосуратларини кўрсатиш ҳолатлари; номаълум мурдани ўзини кўрсатилмаслиги.

11. Олиб қўйиш тергов ҳаракати ўтказилмасдан, ашёлар олиниб, иш бўйича кейинчалик ашёвий далил деб топилиши.

Иқтибослар:

1. Духно Н.А., Суденко В.Е. Осмотр места происшествия по уголовному делу об убийстве. - Москва. 2014 г. 4 с.
2. Жиноят-процессуал кодекси. Тошкент. “Адолат”. 2022 й. – 102 б.
3. Миразов Д.М. Терговга қадар текширув ўтказиш асослари, тартиби ва хусусиятлари: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б. 75.
4. Балакшин В.С., Григорьев А.И. Неотложные следственные действия: понятие и перспективы правового регулирования. Российский юридический журнал. №6. 2017 г. 99 с.
5. Порядок работы врача – судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте его обнаружения: учебное пособие / сост. Витер В.И., Вавилов А.Ю., Бабушкина К.А.. – Ижевск, 2016. – 88 с
6. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Мудофаа вазирлиги, Давлат божхона ва солиқ қўмиталарининг қўшма қарори. 2018 йил 1 март.
7. Расследования по факту взрыва. АҚШ ФТБ ўқув қўлланмаси 2005 й. 5-б.
8. Муженская М.Е., Костылева Г.В. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. – М.: Проспект, 2014. – С.123.
9. Парфенюк Ю.Ю. Участие понятых в производстве следственных действий // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010.– №9. – С.264.